

ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Освітнє середовище, як простір реалізації потреб та мотивів, становлення та розвитку особистості і т. ін., залежить від різних суб'єктів, що своїми діями, вчинками чи поведінкою створюють та забезпечують належні умови взаємодії, а також відповідні умови навчання та праці. Такі дії та вчинки можуть як сприяти психологічному благополуччю членів окремих навчальних закладів, так і перешкоджати йому, провокуючи поширення різних негативних психологічних явищ. Наприклад, негативні наслідки (у тому числі і психологічні) можуть мати місце у випадку, коли на території закладу освіти розпилюються невідомі речовини, або коли на території ЗЗСО приносять та використовують зброю, як це було 6 вересня 2021 року у Полтаві, коли колишня учениця поранила двох осіб. Гострі або латентні конфлікти між учнями чи учнями та вчителями або ж із залученням батьків – все, що супроводжується застосуванням фізичної або психологічної сили (булінг / цькування) – так само є негативними проявами, що характеризують освітнє середовище, зокрема в контексті його безпеки.

Безпечне освітнє середовище Т. Цюман та Н. Бойчук визначають через наявність у ньому безпечних умов навчання та праці, комфортної міжособистісної взаємодії, яка сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів, батьків; відсутність будь-яких проявів насильства та достатньо ресурсів для їхнього запобігання, а також дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника навчально-виховного процесу (Цюман Т., Бойчук Н., 2018).

Природно, що різні заклади розробляють свою систему заходів та програм дій для упередження проявів можливих неконструктивізмів у взаємодії учасників освітнього процесу. Десь така робота має більш системний характер, а в окремих випадках залишається гострим питанням, що потребує

вирішення. Ми пропонуємо здійснювати відповідну розробку безпекових проектів та програм з опорою на всіх учасників освітнього процесу та формувати спеціальні робочі групи. До них мають увійти: 1) представники адміністрації навчального закладу, 2) педагоги та психологи закладу, 3) учні старших класів (за можливості) або студенти ЗВО та 4) батьки, якщо мова йде про ЗЗСО. Чому ми рекомендуємо включати учнів в такого роду розробки? У випадку дотримання ряду принципів, що викладені нижче, це дозволить розглянути проблему психологічної безпеки та захищеності саме з позиції тих, кого освітнє середовище має розвивати.

І найпершим завданням, що передує початку будь-якої роботи, має стати узгодження принципів, які повинні бути покладені в основу розроблення безпечного освітнього середовища. Ми пропонуємо наступні:

1. Принцип партнерства. Цей принцип передбачає, що всі суб'єкти освітнього процесу є рівноправними (це не відміння вимогливості вчителя), а взаємини та стосунки вибудовуються на основі прозорості й довіри. При цьому кожна сторона демонструє зацікавленість у дотриманні не лише своїх, але й інтересів іншої сторони. Формула цього: «інтереси іншої сторони такі ж самі важливі, як і мої». Це передбачає також готовність спільно вирішувати різні проблемні питання, а за потреби – йти на компроміси.

2. Принцип взаємного розвитку. Це передбачає можливість взаємного навчання та взаємного розвитку всіх суб'єктів навчального процесу. У процесі спільних обговорень чи розробок ідеї та пропозиції, що можуть бути запропоновані учнем, мають таку саму вагу, як і ідеї директора. В основі рішень, що будуть прийматися, має бути взаємодія, а не вплив.

3. Принцип психологічного захисту особистості кожного суб'єкта освітнього процесу, що визначає неприйнятність психологічного насильства у взаємодії. Незахищений має отримати ресурс, психологічну підтримку та захист прав на безпечну взаємодію.

4. Принцип цінності особистості. Даний принцип означає, що людське життя, людська честь та гідність є ключовими цінностями, що мають бути покладені в основу моделювання

безпечного освітнього середовища. Всі можливі загрози, ризики та небезпеки мають бути максимально враховані.

5. Принцип унікальності визначає, що розробка проектів та програм безпечного освітнього середовища та їхня реалізація мають здійснюватися індивідуально, у відповідності до потреб навчального конкретного закладу та запитів суб'єктів освітнього процесу, що забезпечується цим навчальним закладом. Це передбачає аудит та врахування конкретних загроз, ризиків і небезпек, що можуть мати місце в цьому окремому закладі освіти.

6. Принцип комплексності оцінки загроз, ризиків та небезпек, що стверджує необхідність їх оцінки в нерозривній єдності. Зовнішні ризики чи загрози (наприклад, ризик повіні), не можуть розглядатися без оцінки внутрішніх ризиків (наприклад, ризик булінгу чи тролінгу окремих людей).

7. Принцип міні-макса, що визначає необхідність розробки тих проектів чи програм, які будуть давати максимальний ефект при мінімальних витратах (людських, фінансових, організаційних тощо).

8. Принцип взаємної відповідальності устанавлює, що розроблення безпечного освітнього середовища – це спільна відповідальність всіх суб'єктів навчального процесу. Створення окремих безпекових програм чи заходів, оновлення їх тощо має здійснюватися на постійній основі і не бути обов'язком лише однієї сторони. Профілактика булінгу в сім'ї така ж важлива, як і в школі.

Це не означає, що ці принципи є вичерпними чи достатніми. За потреби, принципи можуть бути доповнені чи видозмінені особами, що будуть приймати участь у відповідних розробках. Смысл принципів – задати «рамку», в якій буде відбуватися розроблення проектів, програм чи регламентів безпечного освітнього середовища конкретного закладу. Запровадження принципів створює саму можливість та задає умови діяльності робочої групи. Це те, що визначає характер майбутнього «знайомства» та якість залученості учасників до розробки проекту.